

PRACTICI INSTITUȚIONALE DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ÎN UNIVERSITĂȚILE EUROPENE: O ANALIZĂ COMPARATIVĂ

**Tatiana ȘOVA, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4852-3148>

**Veronica RUSOV, asistentă universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4831-2938>

Abstract: *The article presents a comparative analysis of institutional practices of inclusive education in European universities, highlighting the strategic directions, policies, and support mechanisms that facilitate the equitable participation of students with diverse needs. The study reflects both the variety of institutional approaches and the persistent barriers that hinder the implementation of genuine inclusion. The analyzed examples show that many universities provide specialized support centers, integrated counseling services, flexible curricula, assistive technologies, and effective pedagogical practices. The findings indicate that institutions with advanced levels of inclusion are those in which organizational culture, strategic policies, and investments in human resources and infrastructure mutually reinforce one another. The analysis underscores the need to develop coherent policies in the Republic of Moldova by adapting European standards and strengthening support services. The central argument of the article is that inclusion constitutes a fundamental element for academic excellence, social cohesion, and innovation in contemporary higher education.*

Keywords: *inclusive education, university policies, European practices, inclusive organizational culture.*

Educația incluzivă, în ultimii ani, este una dintre direcțiile strategice ale politicilor europene în învățământul superior, universitățile fiind solicitate să creeze medii de învățare accesibile, echitabile și flexibile pentru a răspunde diversității studenților. În contextul creșterii mobilității academice, al diversificării profilului studentesc și al accentului pe responsabilitatea socială, instituțiile de învățământ superior adoptă practici sistemice de incluziune.

În ultimii ani, în Republica Moldova statul a început să dezvolte anumite politici sociale în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Cu toate acestea, datele statistice, analiza materialelor din mass media, unele cercetări indirecte denotă că, de fapt, aceste politici sunt implementate cu greu în practică din cauza asigurării insuficiente a reformelor cu surse financiare, lipsei surselor financiare în bugetele locale, nivelului redus de informare și conștientizare a problemei de către autoritățile publice centrale și locale, precum și de către instituțiile private. Referindu-ne la învățământul superior, problema incluziunii studenților cu cerințe educaționale speciale, la fel, este una destul de frecvent abordată de managerii de vârf și de însăși candidații la studii și chiar studenții de la diferite cicluri de învățământ. În acest sens, vorbim despre incluziunea socială, care conform *Legii Nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din 30.03.2012*, este un ansamblu de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sportului, ocrotirii sănătății,

informării și comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, precum și din alte domenii destinate integrării persoanelor cu dizabilități în societate [10].

Incluziunea socială a studenților cu cerințe educaționale speciale se referă la respectarea statutului și drepturilor acestora, oferindu-le oportunitatea de a participa în mod relevant la viața universitară și de a se bucura de oportunități egale cu ceilalți. Prin această afirmație subliniem că educația incluzivă în învățământul superior este o componentă fundamentală a unei societăți juste și egalitare. Ea implică faptul că succesul educației incluzive depinde de politicile și practicile universitare și de eforturile societale mai ample de combatere a discriminării și marginalizării cu care se confruntă frecvent grupuri de studenți precum comunitățile de migranți, refugiați, romi sau alte etnii.

Prin urmare, o abordare holistică a incluziunii în învățământul superior trebuie să recunoască și să colaboreze cu inițiativele de incluziune socială la nivel macro. Un aspect persistent al provocărilor în incluziune este reprezentat de barierele atitudinale și discriminarea. Studiile indică faptul că stigmatele legate de studenții cu dizabilități, atitudinile negative și lipsa de înțelegere în rândul administratorilor, facultății și personalului din campus reprezintă bariere puternice în calea incluziunii depline [7]. Chiar și în pofida îmbunătățirilor infrastructurale, studenții cu dizabilități își exprimă adesea insatisfacția față de lipsa unei incluziuni autentice din partea colegilor și a facultății. Un sondaj UNESCO-IESALC a arătat că aproximativ 80% dintre studenții cu dizabilități sunt nemulțumiți de măsurile de incluziune din instituțiile lor de învățământ [1].

Această rată ridicată de insatisfacție, în pofida investițiilor în infrastructură, subliniază că barierele atitudinale și interpersonale sunt adesea mai dificil de depășit decât cele fizice sau procedurale. Discriminarea, fie ea conștientă sau inconștientă, este o problemă recurentă, adesea bazată pe lipsa de cunoștințe despre problemele dizabilității și practicile incluzive. Aceasta implică faptul că schimbările legislative și infrastructurale sunt insuficiente fără o schimbare culturală profundă în cadrul universităților, care să includă campanii de conștientizare și formare obligatorie pentru a aborda prejudecățile subiacente și a forma cultura universitară incluzivă.

Un studiu similar a fost realizat și în Republica Moldova, prin care au fost identificate *barierele sistemice în adoptarea modelului de educație incluzivă de către instituțiile de învățământ superior din țară*, printre care enumerăm:

- Lipsa procedurilor clare pentru facilitarea accesului, studenții cu dizabilități fiind adesea nevoiți să negocieze individual condițiile de participare cu profesorii, în lipsa unor proceduri standardizate;
- Echipamentul și tehnologiile asistive insuficiente, precum aparatele auditive și dispozitive electronice de mobilitate, creează situații de incertitudine pentru studenții cu dizabilități;
- Necesitatea adaptării curriculumului universitar la necesitățile studenților cu dizabilități, dar posibilitățile reale reduse în acest sens;
- Negarea sau minimizarea nerealistă a dizabilității de către familie, caracterizate de cazuri când familiile nu informează instituția despre gradul de dizabilitate sau cer un nivel de educație mult peste capacitatea reală a studentului, generând probleme delicate pentru cadrele didactice;

- Formarea profesională continuă obligatorie a cadrelor didactice și a personalului este considerată una dintre cele mai mari probleme, alături de finanțarea insuficientă a infrastructurii;
- Accesul limitat la clădiri (bariere arhitecturale) sau la anumite spații universitare din motivul imposibilității modificărilor sau a costurilor exagerate;
- Barierele de transport, care generează obstacole funcționale și financiare legate de deplasarea către și de la universitate, din cauza limitărilor de mobilitate, a comportamentelor inadecuate în public sau a problemelor medicale;
- Discriminarea conștientă sau inconștientă, directă sau indirectă apare regulat, adesea din lipsa de cunoștințe despre problemele dizabilității și practicile incluzive;
- Informarea insuficientă cu legislația anti-discriminare a studenților, cadrelor didactice și a altor persoane universitare [14, pp. 62-65].

Interdependența acestor bariere subliniază necesitatea unor intervenții multi-direcționale și coordonate.

UNESCO definește educația incluzivă ca o abordare care ia în considerare nevoile fiecărui individ, asigurând participarea și succesul tuturor. Aceasta recunoaște unicitatea fiecărui copil și se concentrează pe transformarea sistemelor educaționale existente pentru a răspunde diversității, mai degrabă decât pe integrarea elevilor în sisteme rigide [18]. Această perspectivă marchează o schimbare fundamentală de paradigmă: de la o abordare care încerca să „fixeze” persoana care învață pentru a se potrivi sistemului, la una care transformă *sistemul însuși* pentru a fi intrinsec incluziv. Această tranziție implică o abordare proactivă și sistemică. De exemplu, un student cu dizabilități nu ar trebui separat de ceilalți colegi, iar evaluările învățării și progresul ar trebui să țină cont de dizabilitate. Această viziune extinde incluziunea dincolo de dizabilități, incluzând echitatea lingvistică și culturală, prin accentul pe educația multilingvă bazată pe limba maternă, care joacă un rol cheie în promovarea respectului pentru diversitate și a unui sentiment de interconectare. Aceasta sugerează că o universitate cu adevărat incluzivă trebuie să fie sensibilă la diversitatea lingvistică și culturală a studenților săi, în special a celor internaționali sau din minorități.

În context național, Republica Moldova, prin *Programul de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2024-2027* [11], prin *Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (2007)* [3], precum și prin *Codul Educației* [2], definește educația incluzivă ca o abordare și un proces continuu de dezvoltare a politicilor și practicilor educaționale. Obiectivul este asigurarea de oportunități și șanse egale pentru persoanele excluse sau marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare și educație, în condițiile diversității umane. Această definiție implică adaptarea continuă a sistemului educațional pentru a răspunde diversității persoanelor și nevoilor ce decurg din aceasta, oferind educație de calitate tuturor, în contexte integrate și medii de învățare comune. Cu toate acestea, este important de menționat că, deși legislația din țara noastră definește incluziunea la nivel general, documentele analizate nu oferă o definiție specifică sau o aplicare detaliată a educației incluzive *în contextul învățământului superior*. Această lacună poate duce la o implementare inconsistentă și la lipsa unor ghiduri clare pentru universități, deoarece specificitatea învățământului superior diferă de cea a învățământului preuniversitar, necesitând abordări adaptate.

În decembrie 2017, Consiliul European, Parlamentul European și Comisia au aprobat adoptarea *Pilonului european al drepturilor sociale* [17], prin care se subliniază importanța dimensiunii sociale, educaționale și culturale a politicilor Uniunii Europene pentru a construi un viitor european comun. Consiliul Uniunii Europene subliniază că educația incluzivă este din ce în ce mai mult considerată o abordare sistemică adresată tuturor cursanților, asigurându-le dreptul universal la educație și oferind oportunități educaționale autentice. Această abordare promovează egalitatea de șanse, coeziunea socială și participarea deplină a tuturor copiilor și cursanților la educație și societate.

Strategia Europeană pentru Universități [4] recunoaște excelența și incluziunea ca trăsături distinctive ale învățământului superior european, exemplare pentru modul de viață european. Această strategie subliniază că învățământul superior sprijină modul de viață european prin concentrarea sa pe: competențe de calitate și adaptate exigențelor viitorului; diversitate și incluziune; practici democratice; drepturi fundamentale; valori academice. Această abordare holistică sugerează că incluziunea este văzută ca un motor pentru dezvoltarea generală a universităților, integrată în obiective strategice mai largi, inclusiv calitatea, valorile democratice și tranziția digitală și verde.

Un exemplu concret al acestei abordări proactive este *Alianța InclusU*, un proiect inițiat de opt universități europene de top, inclusiv *Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj, România*. Scopul acestei alianțe este de a dezvolta un nou model de universitate care să poată răspunde noilor provocări sociale, un model bazat pe cooperare, implicarea studenților, a cadrelor didactice și administrative, precum și a partenerilor. Proiectul subliniază că incluziunea este o prioritate și o realitate esențială într-o societate bazată pe cunoaștere, demonstrând o agenție instituțională în modelarea politicilor și practicilor, nu doar o reacție la mandatele externe. Această colaborare la nivel de alianță sugerează o tendință de partajare a bunelor practici și de dezvoltare a unor soluții inovatoare, care pot influența ulterior politicile la nivel european și național [9].

Practicile pedagogice incluzive transcend simpla adaptare fizică, extinzându-se la conținutul curriculumului și la climatul din clasă. *Universitatea din Michigan, SUA*, de exemplu, recomandă includerea multiplelor perspective în conținutul cursurilor, precum experiențele diverse etnice și socio-economice, și utilizarea materialelor scrise sau create de autori din diferite medii. Acest lucru transmite un mesaj despre vocile valorizate și evită devalorizarea contribuțiilor altora. Crearea unui climat în clasă care încurajează întrebările și criticile față de conținut contribuie la dezvoltarea gândirii critice și permite studenților să adauge conținut sau să corecteze inexactități legate de propriile grupuri. Acest lucru transformă mediul academic într-un spațiu dinamic și co-constructiv, unde diversitatea de perspective este valorificată [13].

Studiile de caz globale privind învățarea adaptativă și practicile de predare incluzivă de la *Universitatea din Reading, Anglia*, oferă dovezi empirice că investiția în pedagogia și tehnologia incluzivă conduce la îmbunătățiri tangibile ale rezultatelor studenților. De exemplu, utilizarea software-ului de învățare adaptativă a dus la creșteri semnificative ale ratelor de promovare și la reducerea abandonului școlar [6]. Aceste exemple demonstrează că educația incluzivă nu este doar o chestiune de echitate, ci și un factor de îmbunătățire a calității generale a educației și a eficienței pentru toți studenții.

La *Universitatea Cambridge din Anglia*, predarea incluzivă înseamnă pregătirea cursanților pentru sesiuni, clarificarea explicită a raționamentului abordării didactice și

asigurarea că predarea respectă diversitatea, evită stereotipurile și prezintă o gamă largă de voci și perspective. Aceasta implică integrarea cererilor comune de ajustări ale învățării, cum ar fi furnizarea materialelor didactice în avans și în format accesibil, prioritizarea listelor de lectură și asigurarea unei reprezentări echilibrate a surselor. Exemple concrete includ co-construirea obiectivelor de învățare cu studenții și încurajarea agenției studenților prin exerciții de predare între egali, cum ar fi „punctul cel mai neclar” („muddiest point”). Aceste metode îmbunătățesc învățarea pentru toți și ajută cadrele didactice să obțină feedback instantaneu, adaptând ritmul și nivelul predării [8].

Serviciile de suport și asistență sunt vitale pentru integrarea și succesul studenților cu nevoi diverse. *Universitatea din București, România*, prin „Serviciul Incluziune – Hub” (SIED), oferă o gamă vastă de servicii care depășesc simpla acomodare academică. Acestea includ asistență socială, consiliere psihologică și vocațională, suport pentru depășirea situațiilor de dificultate, referire către servicii specializate, advocacy pentru soluționarea problemelor administrative și, crucial, intervenție și sprijin în cazurile de discriminare sau hărțuire pe orice criteriu. SIED se adresează studenților cu dizabilități, boli cronice, risc de abandon școlar, proveniți din medii defavorizate, de diferite naționalități sau etnii, cu probleme de integrare socială, aparținând comunității LGBTQIA2S+ sau care se confruntă cu adicții [15].

Această abordare holistică a suportului recunoaște că succesul studenților în învățământul superior este multidimensional și necesită o acoperire amplă a bunăstării generale și a integrării sociale. Facilitarea accesului la tehnologii asistive, precum vehiculele pentru urcat pe scări sau elevatoarele cu șenile pentru scaune cu rotile, este un exemplu concret al angajamentului pentru accesibilitate fizică.

La nivel instituțional, *Universitatea Adventus din Cernica, România*, prin *Strategia universitară de incluziune educațională*, își asumă principii precum valorizarea diversității, dreptul la respect, demnitatea ființei umane, înțelegerea nevoilor individuale ca cerințe individuale și responsabilitatea colectivă pentru integrarea în societate a unui număr cât mai mare de tineri aflați în situații de dificultate [5].

Modelul european de incluziune promovat de Universitatea din Oslo (Norvegia), Universitatea din Barcelona (Spania), Universitatea din Helsinki (Finlanda), Universitatea din Viena (Austria) și Universitatea din Manchester (Marea Britanie) se bazează pe abordarea holistică, integrând dimensiuni pedagogice, administrative, tehnologice și sociale. Toate universitățile menționate dispun de politici clare privind incluziunea, integrate în strategiile lor pe termen lung. Astfel, Universitatea din Oslo pune accent pe accesul universal și diversitatea culturală, incluzând standarde stricte de accesibilitate digitală. Universitatea din Barcelona promovează un model socio-educational bazat pe parteneriate cu ONG-uri și instituții locale, iar Universitatea din Helsinki utilizează un cadru de politici orientat spre echitate, flexibilitate curriculară și sprijin psihologic integrat.

În *Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova*, în anul 2025 a fost înființat *Centru de Resurse pentru Educația Incluzivă (CREI)*, în baza Proiectului 530417-TEMPUS-1-2012-1-DETEMPUSSMHES Eastern Partnership in Pedagogical Innovations in Inclusive Education (INOVEST). Acest centru oferă asistență metodologică cadrelor didactice în crearea parteneriatelor cu comunitatea și factorii de decizie pentru a asigura continuitatea în formarea și dezvoltarea profesională a studenților cu cerințe

educaționale speciale. De asemenea, CREI își propune să monitorizeze situația beneficiarilor și să organizeze activități de informare și sensibilizare publică [12].

Existența unor astfel de centre dedicate în universitățile din Republica Moldova semnaleză o abordare structurată a sprijinirii practicilor incluzive, inclusiv formarea profesorilor și implicarea comunității. Aceste inițiative instituționale exemplare demonstrează o trecere către strategii de incluziune cuprinzătoare, la nivelul întregii instituții superioare de învățământ, care sunt bazate pe date, abordează probleme sistemice (cum ar fi diversitatea facultății și curriculumul) și cultivă un sentiment de apartenență pentru o gamă largă de grupuri marginalizate. Aceasta implică faptul că universitățile de succes adoptă o abordare la nivelul întregii instituții, integrând incluziunea în fiecare aspect al vieții universitare.

Analiza evidențiază existența în universitățile europene a centrelor de suport pentru studenții cu dizabilități, dar și extinderea serviciilor către alte grupuri vulnerabile:

- servicii de consiliere academică și psihologică;
- tutoriat și mentorat incluziv;
- facilități de acces prin asigurarea interpretării mesajelor în limbaj mimico-gestual,
- materiale adaptate, tehnologii asistive;
- suport pentru studenții internaționali;
- minorități etnice.

De asemenea, am constatat că aceste universități adoptă:

- principiile Designului Universal pentru Învățare (UDL);
- adaptările sarcinilor, evaluărilor și materialelor didactice;
- formarea continuă a personalului didactic în educația incluzivă;
- utilizarea platformelor digitale accesibile.

Finlanda și Norvegia excelează prin integrarea sistematică a UDL și a metodelor active de predare în toate programele universitare.

Toate universitățile europene investesc în campanii de sensibilizare, formări și proiecte interdisciplinare, cultura organizațională incluzivă fiind consolidată prin politici anti-discriminare clare, participarea studenților în procesele decizionale, dezvoltarea politicilor de wellbeing, promovarea diversității prin evenimente, cursuri și inițiative sociale. Universitatea din Viena și Universitatea din Manchester se remarcă prin implementarea programelor de formare pentru personalul academic, concentrate pe competențe interculturale și comunicare incluzivă.

Un element comun al universităților îl reprezintă participarea activă în proiecte europene precum Erasmus+, Horizon Europe și European Universities Initiative.

Aceste programe stimulează:

- schimbul de bune practici;
- dezvoltarea modulelor comune pentru formarea competențelor incluzive;
- crearea rețelelor de suport între instituții;
- accesul studenților vulnerabili la mobilități internaționale.

Rezultatele analizei comparate a experiențelor universităților europene în promovarea educației incluzive le-am sintetizat în Tabelul 1.

Tabelul 1. Tipologia practicilor incluzive în învățământul superior

Tip de practică incluzivă	Descriere generală	Exemplu concret	Universitate de referință (țară)
Practici de accesibilitate fizică și digitală	Adaptarea infrastructurii și a mediului digital pentru a permite acces egal tuturor studenților (rampe, lifturi, site-uri web accesibile, materiale digitale compatibile cu cititoare de ecran).	Implementarea planului „Equal and Accessible University”, care include audituri periodice de accesibilitate fizică și digitală.	University of Eastern Finland (Finlanda)
Practici de acomodare individualizată	Oferirea de ajustări rezonabile pentru studenți cu dizabilități, dificultăți de învățare sau alte nevoi educaționale speciale.	Procedura DAS – studentul depune cerere, primește un plan personalizat de acomodare pentru examene și cursuri.	University of Oxford (Marea Britanie)
Practici de sprijin psihopedagogic și consiliere	Servicii de consiliere psihologică, coaching academic și programe de sprijin pentru adaptarea la mediul universitar.	Serviciul „disAbility Service” oferă consiliere și sesiuni de coaching individual.	Trinity College Dublin (Irlanda)
Practici curriculare incluzive	Integrarea principiilor de diversitate și echitate în conținutul cursurilor, evaluare, metode de predare.	Programul „Inclusive Curriculum Design” – revizuirea planurilor de studiu pentru a evita stereotipurile culturale.	Utrecht University (Țările de Jos)
Practici de formare a personalului universitar	Traininguri pentru profesori și personal administrativ privind incluziunea, diversitatea și accesibilitatea.	Workshop-uri „Design for Inclusion” pentru cadre didactice.	University of Amsterdam (Țările de Jos)
Practici de mentorat și sprijin de la egal la egal	Rețele de sprijin între studenți (peer mentors), tutorat pentru studenți cu dizabilități sau din grupuri vulnerabile.	Program de mentorat intercultural între studenți internaționali și locali.	KU Leuven (Belgia)
Practici de mobilitate accesibilă (Erasmus+ inclusiv)	Adaptarea programelor de mobilitate internațională pentru studenți cu oportunități reduse sau nevoi speciale.	Erasmus cu suport suplimentar financiar și logistic pentru studenți cu dizabilități.	Universidad Francisco de Vitoria (Spania)
Practici participative și de advocacy	Implicarea studenților în consilii, forumuri și decizii privind politicile de incluziune universitară.	Forum anual „Inclusive Higher Education” cu participarea studenților și cadrelor universitare.	Vytautas Magnus University (Lituania)
Practici de monitorizare și raportare a incluziunii	Colectarea și publicarea datelor despre diversitate, accesibilitate și progrese în incluziune.	Raport anual de diversitate și incluziune (EDI Report).	Utrecht University (Țările de Jos)

Analiza comparativă evidențiază faptul că universitățile europene au dezvoltat o varietate de practici incluzive, adaptate contextului socio-economic și politic al fiecărei țări, fiind identificate o serie de elemente comune: existența unui serviciu central (Disability/Student Support); proceduri documentate pentru solicitarea și acordarea adaptărilor; strategii/ planuri de egalitate și diversitate cu obiective și indicatori; prioritizarea accesibilității digitale (materiale, platforme) plus infrastructură fizică; politici pentru evaluare incluzivă; implicarea studenților în definirea și evaluarea politicilor; colectare/monitorizare a datelor relevante (admitere, rezultate) pentru măsurare și responsabilizare.

Cu toate acestea, există câteva elemente convergente: orientarea către politici instituționale coerente privind incluziunea; dezvoltarea unor servicii integrate de suport academic, psihologic și social; promovarea accesibilității digitale și fizice; investiția în formarea personalului didactic; consolidarea culturii organizaționale pe baza principiilor echității și diversității. Se observă că instituțiile cu cele mai avansate practici de incluziune sunt cele în care cultura organizațională și politica instituțională sunt aliniată strategic și susținute de resurse adecvate. Creșterea exponențială a cererii pentru învățământul terțiar, impune instituțiilor de învățământ superior să creeze medii mai incluzive, unde toți cursanții, indiferent de caracteristici precum dizabilități, preferințe sexuale, clasă economică sau etnie, pot prospera.

Această tendință demografică acționează ca un catalizator pentru incluziune, deoarece o cohortă studențească din ce în ce mai diversă impune universităților să se adapteze pentru a rămâne relevante și a asigura accesul echitabil. Modelele tradiționale, mai puțin incluzive, nu mai sunt adecvate pentru a răspunde acestei diversități. Pe lângă aceste argumente strategice, incluziunea aduce beneficii multidimensionale directe pentru studenți și mediul academic. Ea contribuie la construirea unui sentiment mai puternic de comunitate, deoarece studenții interacționează zilnic cu persoane din medii diferite, îmbunătățindu-și capacitatea de a depăși diviziunile culturale și de a forma conexiuni. De asemenea, incluziunea sporește gândirea critică, deoarece expunerea la perspective diverse îi provoacă pe studenți să-și chestioneze presupunerile și prejudecățile, să caute informații noi și să ia în considerare puncte de vedere alternative. Această dinamică stimulează creativitatea și inovația, pregătind studenții să abordeze provocări complexe din lumea reală. Mai mult, o comunitate de cercetare diversă este mai predispusă să identifice întrebări de cercetare unice, să abordeze problemele din unghiuri noi și să rezolve o gamă mai largă de provocări, avansând astfel cercetarea academică.

Practicile incluzive reduc impactul prejudecăților în societate și pregătesc studenții pentru o forță de muncă diversă și pentru cetățenie activă. Ele asigură că fiecare student se simte valorizat și sprijinit, indiferent de particularitățile sale, care sunt privite ca elemente de diversitate, nu ca probleme. Acest lucru conduce la o creștere a abilităților de comunicare și sociale, a competențelor de alfabetizare, a timpului de învățare concentrat și la consolidarea relațiilor și prieteniiilor. În esență, universitățile incluzive devin instituții mai reziliente, inovatoare și responsabile social, îmbunătățindu-și calitatea academică, rezultatele cercetării și relevanța pentru o societate globalizată, contribuind în cele din urmă la o lume mai justă și prosperă.

Pe baza rezultatelor analizei comparate a practicilor instituționale de educație incluzivă în universitățile europene, considerăm oportun ca în sistemul învățământului superior din Republica Moldova să fie elaborate/ actualizate politicile instituționale privind incluziunea prin integrarea standardelor europene și a mecanismelor clare de monitorizare, să fie consolidate centrele de suport prin diversificarea serviciilor dedicate studenților vulnerabili, să fie repartizate investiții în formarea continuă a cadrelor didactice în problematica educației incluzive. Un interes sporit trebuie acordat promovării colaborărilor internaționale pentru schimbul de bune practici și creării unor sisteme eficiente de feedback din partea studenților, care să permită ajustarea continuă a politicilor incluzive în învățământul superior.

În concluzie, viitorul educației incluzive universitare depinde de capacitatea instituțiilor de a trece de la abordări reactive la strategii proactive și integrative, incluziunea fiind înțeleasă ca o condiție fundamentală pentru excelența academică, inovație și coeziune socială.

Referințe bibliografice:

1. *Breaking barriers in higher education for and with students with disabilities*. International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean, 2024. Disponibil: <https://www.unesco.org/en/articles/breaking-barriers-higher-education-and-students-disabilities>
2. *Codul Educației Republicii Moldova*. COD Nr. 152 din 17.07.2014. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro [accesat 2025-09-25].
3. *Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități*. Nr. 320 din 30.03.2007. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117839&lang=ro [accesat 2025-09-24].
4. Communication from the commission. *European Strategy for Universities*. Disponibil: <https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-01/communication-european-strategy-for-universities-graphic-version.pdf> [accesat 2025-09-26].
5. *Filosofia educației adventiste*. *Universitatea Adventus din Cernica, România*. Disponibil: <https://uadventus.ro/despre-ua/filosofia-educației-adventiste/> [accesat 2025-09-25].
6. HARRIS, Richard. *Case Studies. Inclusive Teaching & Learning*. University of Reading, 2025. Disponibil: <https://sitesd.reading.ac.uk/inclusive-teaching-and-learning/case-studies/>
7. HILL, Eve; Dahila SHAEWITZ & Jessica QUEENER. *Higher Education's Next Great Challenge: Ensuring Full Inclusion for Students with Disabilities*. Washington: Institute for Educational Leadership, 2020. 46 p. Online. Disponibil: https://iel.org/wp-content/uploads/2020/07/IEL_HigherEdNextGreatChallenge_June2020.pdf [accesat 2025-09-25].
8. *Inclusive teaching practices*. Cambridge Centre for Teaching and Learning. Disponibil: <https://www.cctl.cam.ac.uk/mind-gap-toolkit/what-works/examples/teaching> [accesat 2025-09-26].
9. *InclusU: Universitatea Europeană pentru Incluziune*. News UBB. Disponibil: <https://news.ubbcluj.ro/inclusu-universitatea-europeana-pentru-incluziune/> [accesat 2025-09-24].
10. *Legea Nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din 30.03.2012*. Disponibil: https://www.un.org/development/desa/disabilities/wpcontent/uploads/sites/15/2019/11/Moldova_Law-No.-60-of-30.03.2012-on-the-social-inclusion-of-persons-with-disabilities-1.pdf
11. *Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2024-2027*. Online. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141025&lang=ro
12. *Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația Incluzivă din carul Universității de Stat „Alecă Russo” din Bălți*. Aprobata de Senatul USARB, PV 15 din 16.05.2018. Disponibil: https://media.usarb.md/wp-content/uploads/2021/09/Regulament_CREI
13. SAUNDERS, Shari & Diana KARDIA. *Creating Inclusive College Classrooms*. Center for Research on Learning and Teaching, 1997. Disponibil: https://crlt.umich.edu/gsis/p3_1 [accesat 2025-09-25].
14. SAVIȚCHI, S. Identifying systematic barriers in adopting the model of inclusive education by higher education institutions in the Republic of Moldova. *Інноваційна Педагогіка*. Online. 2022, Випуск 44, Том. 3. pp. 62-65. Disponibil: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_3/13.pdf
15. *Serviciul Incluziune, Echitate și Diversitate*. Universitatea din București. Disponibil: <https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-orientare-strategica-evaluare-monitorizare-si-politici-publice/serviciul-incluziune-echitate-si-diversitate/> [accesat 2025-09-27].
16. *Strategia de dezvoltare „Educația 2030”*. Aprobata prin HG Nr. 114 din 07.03.2023. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136600&lang=ro [accesat 2025-09-25].
17. *The European Pillar of Social Rights*. Online. Disponibil: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/european-pillar-social-rights-building-fairer-and-more-inclusive-european-union/european-pillar-social-rights-20-principles_en?prefLang=ro
18. UNESCO. *Inclusion in education: what you need to know*. Disponibil: <https://www.unesco.org/en/inclusion-education/need-knowb> [accesat 2025-09-25].
19. VELIȘCO, Nadejda (coord.) și Vera BALAN et. al. *Educație incluzivă*. Unitate de curs. Chișinău: S. n., Tipografia „Bons Offices”, 2017. 308 p. ISBN 978-9975-87-298-0.